

NATUREZA SOB MEDIDA: DOIS EDIFÍCIOS DE RINO LEVI NOS ANOS SESSENTA

Tailored nature: two buildings by Rino Levi in the sixties

Naturaleza a la medida: dos edificios de Rino Levi en los sesenta

COSTA CABRAL, Cláudia

Doutora. Professora Titular.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

claudiacostacabral@gmail.com

RESUMO

O objetivo do trabalho é contribuir para a revisão da herança moderna face aos desafios da agenda ambiental contemporânea. A arquitetura moderna colaborou para o projeto desenvolvimentista de reconstrução física do território, assentado sobre o entendimento da natureza como um recurso a ser explorado. No entanto, havia um comprometimento desta arquitetura com questões que hoje poderíamos chamar ambientais. À luz dessa problemática, o artigo revisa dois edifícios de escritórios de Rino Levi. O trabalho busca indagar sobre a postura da arquitetura moderna perante a natureza, reconhecendo suas ambivalências, mas também o potencial deste legado para informar os novos desafios do século XXI na preservação ambiental.

Palavras-chave: Natureza. Ambientalismo. Rino Levi

ABSTRACT

The paper focuses on revising modern heritage in the face of the challenges of the contemporary environmental agenda. Modern architecture contributed to the physical reconstruction of the territory in agreement with the progressive vision that characterized developmentalism, based on the understanding of nature as a resource to be exploited. However, this architecture was committed to questions we could call environmental issues today. Considering this problem, the article analyzes two office buildings by Rino Levi. The work seeks to investigate the position of modern architecture concerning nature, recognizing its ambivalences, but also the potential of this legacy to inform the new challenges of the 21st century in environmental preservation.

Keywords: Nature. Environmentalism. Rino Levi.

RESUMEN

El objetivo del trabajo es contribuir a la revisión del patrimonio moderno frente a los desafíos de la agenda ambiental contemporánea. La arquitectura moderna colaboró con el proyecto desarrollista de intensa reconstrucción física del territorio, a partir de la comprensión de la naturaleza como recurso a explotar. Sin embargo, esta arquitectura estaba comprometida con cuestiones que hoy podríamos llamar ambientales. A la luz de este problema, el artículo revisa dos edificios de oficinas de Rino Levi. El trabajo busca investigar la postura de la arquitectura moderna hacia la naturaleza, reconociendo sus ambivalencias, pero también el potencial de este legado para informar los nuevos desafíos del siglo XXI en la preservación ambiental.

Palabras clave: Naturaleza. Ambientalismo. Rino Levi

NATUREZA SOB MEDIDA: DOIS EDIFÍCIOS DE RINO LEVI NOS ANOS SESENTA

Introdução

O imaginário dos anos sessenta compreende duas paisagens relativamente antagônicas. De um lado, os anos sessenta representam o apogeu da confiança na técnica para promover o desenvolvimento e manejar satisfatoriamente as consequências derivadas do progresso tecnológico e do crescimento econômico ilimitado. A roupa do astronauta, uma imagem icônica nessa época, é o símbolo dessa situação extrema, na qual a tecnologia assume o rol materno da natureza, de abrigar e sustentar a vida humana. O traje do astronauta é o auge de uma condição moderna que pode ser associada ao argumento colocado por Kate Soper, da crescente capacidade da ciência e da indústria, desde a Ilustração, para compreender uma natureza a princípio “caótica” – porque não conhecida – e com isso, dominá-la e controlá-la, refazendo-a à medida dos interesses humanos (SOPER, 1998). Mais além de toda a iconografia futurista e mecanicista dos anos sessenta, provavelmente a *No-stop City* de Archizoom (1970) seja o melhor exemplo de paisagem técnica, totalmente artificializada. Ao contrário das megaestruturas de Archigram ou dos metabolistas japoneses, que ainda retêm uma figuratividade arquitetônica, *No-stop City* é o resultado último do uso generalizado da ventilação e da iluminação artificial, produzindo uma estrutura residencial contínua, que elimina o elemento intermediário na organização urbana que a arquitetura sempre representou (Figura 1).¹

Figura 1: Archizoom Associati, *No-stop City*, 1970.

Fonte: GILI, Gustau. *Pisos Piloto*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.

¹ Para uma discussão aprofundada consultar CABRAL (2001).

Por outro lado, os anos sessenta correspondem à emergência da noção contemporânea de “ambientalismo” como ativismo político voltado para o desenvolvimento de uma cultura de conservação da natureza, motivado pelo crescente reconhecimento do impacto das ações humanas no planeta. Embora as raízes dos movimentos ambientalistas possam ser rastreadas desde o interesse ilustrado pela natureza selvagem, os historiadores ambientais tendem a considerar anacrônico o termo ambientalismo quando associado aos esforços anteriores de conservação dos recursos naturais (ZELKO, 2014). O “giro ambiental,” como fenômeno que ganha corpo a partir dos anos sessenta, teria que ver com uma mudança de perspectiva com relação à natureza, que já não é nem mãe nem madrastra, mas antes uma filha que requer o cuidado da espécie humana.

A ampliação da consciência acerca da vulnerabilidade da natureza levaria, ao longo dos sessenta, a diversas formas de articulação social e política. Em 1972, o informe **The Limits to Growth**, publicado pelo Clube de Roma, contrapõe ao ideal do crescimento ilimitado, que até então governava a economia, uma projeção sobre os limites reais da capacidade do planeta para sustentar indefinidamente tal ritmo de crescimento. No mesmo ano, a Conferência de Estocolmo, ou Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, convocada pela ONU, marca a instalação formal da questão ambiental na agenda política mundial (MORA; PEINADO, 2021).

Vistos em conjunto, estes cenários sugerem um dilema que não é alheio à arquitetura moderna. Quando situada historicamente com relação à problemática ambiental, a arquitetura moderna parece conter dimensões nem sempre convergentes. A implantação e a expansão da arquitetura moderna na América Latina coincidem com a implementação de modelos econômicos desenvolvimentistas, em geral predadores com relação aos recursos naturais e o território, que estiveram implicados no incremento da pressão da explosão demográfica e do êxodo rural sobre as cidades, modificando significativamente as paisagens naturais e urbanas (DUARTE, 2013, p. 93; FERNÁNDEZ, 2007). A arquitetura moderna de fato contribuiu para o projeto de intensa reconstrução física do território de acordo com a visão progressista que caracterizou o otimismo desenvolvimentista, assentada sobre o entendimento da natureza como um recurso a ser explorado.

No entanto, também é verdade que durante os anos quarenta e cinquenta, tal como os textos fundadores da historiografia da arquitetura moderna na região foram unânimes em destacar, havia um comprometimento desta arquitetura com questões que hoje poderíamos chamar ambientais. Philip Goodwin, no catálogo da célebre exposição **Brazil Builds** (The Museum of Modern Art, 1943) ressalta o “ajuste ao clima e aos materiais de que dispõe” da arquitetura brasileira, e a resolução brilhante da “proteção contra o calor e os reflexos da luz forte” (GOODWIN, 1943, p. 103). Henry Russell Hitchcock, curador da exposição **Latin American Architecture since 1945** (The Museum of Modern Art, 1955), uma iniciativa subsequente do MoMA para documentar os desdobramentos da arquitetura moderna na região, mostra uma coleção que evidencia o continente em desenvolvimento e o período de crescimento econômico no qual a arquitetura moderna assume a tarefa de reconstrução da realidade física. Mas Hitchcock oferece, simultaneamente, evidências de uma arquitetura para a qual a natureza foi uma referência essencial. No ensaio que compõe o catálogo da exposição, Hitchcock explicita algumas características gerais, comuns aos exemplares apresentados nas lâminas fotográficas. Uma dessas características tem que ver com o efeito do clima sobre a arquitetura, mesmo levando-se em conta a extensão do território mapeado e as

diferentes latitudes percorridas. Salientando que nem tudo é trópico, Hitchcock valoriza, assim como havia feito Goodwin em **Brazil Builds**, os mecanismos arquitetônicos de controle da incidência solar, fossem estes herdados da construção tradicional, ou inventados pelos arquitetos modernos (HITCHCOCK, 1955). Em 1956, Henrique Mindlin publica **Modern Architecture in Brazil**, destacando a pesquisa sobre a incidência da luz solar como um fator formativo, e decisivo, para a nova arquitetura no país. Mindlin, historiador e arquiteto praticante da nova arquitetura, aponta uma tradição de expertise da engenharia local, dos estudos de Alexandre Albuquerque sobre orientação e iluminação solar de edifícios em São Paulo em 1916, até as posteriores pesquisas experimentais de Paulo Sá e outros no Rio de Janeiro, como a base científica sobre a qual os arquitetos brasileiros aprenderam a lidar com gráficos de luz solar e melhorar suas soluções de projeto (MINDLIN, 1956).

Figura 2: Rino Levi, Edifício Plavinil Elclor, 1961-1964.

Fonte: ANELLI, R.; GUERRA, A.; KON, N. Rino Levi. *Arquitetura e Cidade*. 2ª ed. São Paulo: Romano Guerra, 2019.

O artigo revisa dois edifícios de escritórios de Rino Levi (1901-1965), construídos nos anos sessenta, à luz dessa problemática. Em **Rino Levi. Arquitetura e Cidade**, livro fundamental para aceder ao conjunto da obra de Levi, a última imagem publicada pelos autores é uma fotografia de época do interior do Edifício Plavinil-Elclor (São Paulo, 1961-1964) (ANELLI; GUERRA; KON; 2019, p. 276). Essa fotografia, tomada desde o ponto de vista de quem usa o espaço, enfatiza a envolvente que combina os planos de vidro transparentes a uma superfície construída por elementos vazados, que sugere a modulação da incidência solar e a possibilidade da sombra (Figura 2). Hoje, essa foto não poderia ser repetida. Embora o edifício siga em funcionamento e tenha passado por uma reabilitação recente, a superfície vazada já havia sido retirada em 1998 (ANELLI; GUERRA; KON; 2019, p. 216). O edifício do Banco Sul-Americano (São Paulo, 1960-63) teve uma sorte diferente quanto à preservação de dispositivos de controle solar igualmente inventivos, pois estes ainda se

mantem. Concebidos como espaços de trabalho, esses edifícios apresentam recursos singulares de controle da incidência solar, que foram desenvolvidos como parte integrante da solução arquitetônica, revelando uma determinada postura com relação à natureza. Entretanto, constituíram uma espécie de canto de cisne de uma expertise. Paradoxalmente, na mesma década em que se fortalecia a ideia de uma nova consciência ambiental, essa expertise parece ter sido abandonada, em favor do condicionamento artificial e da cortina de vidro.

O objetivo do trabalho é contribuir para a revisão da herança moderna – compreendida como patrimônio edificado e legado intelectual – face aos desafios da agenda ambiental contemporânea. Nessa direção, o trabalho busca indagar sobre a postura da arquitetura moderna perante a natureza, reconhecendo as ambivalências, mas também o potencial deste legado para informar os novos desafios do século XXI na preservação ambiental.

O dilema tecnológico

O imaginário técnico dos anos sessenta continha um dilema disciplinar, que Reyner Banham captou em “A home is not a house”. O avanço tecnológico parecia encerrar um repto direto às tradições disciplinares, ameaçando encurralar a arquitetura no papel de receptáculo irrelevante de um conjunto de conteúdos técnicos em expansão:

Quando sua casa contém tal complexo de canalizações, cabos, condutos, fios, luzes, entradas, saídas, fornos, pias, trituradores de lixo, amplificadores hi-fi, antenas, condicionadores de ar, aquecedores – quando contém tantos serviços que o hardware poderia sustentar-se por si mesmo sem qualquer ajuda da casa, por que construir uma casa para sustentá-lo? (BANHAM, 1965, p. 70)

Um ponto ao qual Banham retornaria ao final da década, em **The Architecture of the Well-tempered Environment**, com a “parábola da tribo selvagem” que chega a um lugar e decide, utilizando os recursos ambientais locais – as árvores –, ou bem construir uma cabana, ou bem acender uma fogueira. Estes seriam dois arquétipos distintos para a gestão ambiental – a solução estrutural e a solução energética – não apenas como duas formas de exploração dos recursos naturais (transformar a madeira no primeiro caso; queimá-la, no segundo), mas como referência para dispositivos de controle ambiental de natureza diversa (BANHAM, 1969).

Dispositivos arquitetônicos para ventilação e controle da incidência solar identificados com a solução do tipo estrutural foram usados de maneira consistente durante as décadas de 40 e 50, tanto em edifícios residenciais quanto em edifícios de escritórios. Dispomos de estudos específicos sobre a arquitetura moderna que documentaram e demonstraram quantitativamente o desempenho destes dispositivos (PEIXOTO, 2002). Não por acaso, Goodwin abre a introdução à parte moderna de **Brazil Builds** com a fotografia da fachada noroeste do Ministério de Educação,² com seu sistema de “quebra-luzes” cujo funcionamento com relação ao movimento do sol é explicado num diagrama detalhado na página seguinte (GOODWIN, 1943, p. 85). Hitchcock fecha **Latin American Architecture since 1945** com uma sequência de “fachadas urbanas” tomadas de

² Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e Le Corbusier como consultor, Ministério de Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1936-1943.

diferentes cidades e latitudes, para destacar as “fachadas de tipo articulado,” que acomodam ricos padrões de quebra-sóis, como uma contribuição original à arquitetura moderna, na medida em que suplantam a fachada plana de vidro, como a condição herdada da década de 1920 (HITCHCOCK, 1955, p. 191). O exemplo brasileiro é um edifício de escritórios em São Paulo, o Edifício C.B.I. de Lucjan Korngold, a cuja fachada Hitchcock se refere como do tipo “*crate-like grid*,” onde lâminas ajustáveis à incidência solar são fixadas numa estrutura exterior de concreto.

De fato, em Goodwin, Hitchcock ou Mindlin encontramos fartas evidências de uma prática projetual ativa no manejo da questão climática, que permitiu expandir os horizontes formais da arquitetura moderna. Uma visão geral desse panorama permite apontar pelo menos quatro grupos diferentes de alternativas para o controle ambiental, que podem ser caracterizados segundo o arquétipo da solução estrutural.

Uma primeira alternativa é aquela cujo paradigma encontra-se na fachada noroeste do Ministério da Educação. Elementos leves, geralmente dotados de alguma mobilidade, tais como brises metálicos, placas Eternit, venezianas de alumínio ou madeira, treliças, são disciplinados por uma grade regular de concreto e/ou alvenaria, de profundidade variável, em cujos quadros serão fixados. Entre os inúmeros exemplos brasileiros que foram desenvolvimentos dessa ideia, podemos destacar a Obra do Berço de Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1937), o sistema de venezianas do Edifício Louveira, de João Vilanova Artigas (São Paulo, 1946), a fachada dupla do Edifício Mamãe, de Marcelo e Milton Roberto (Rio de Janeiro, 1951), os padrões combinados de treliças de madeira e brises horizontais do Edifício Antonio Ceppas, de Jorge Machado Moreira (Rio de Janeiro, 1952).

Uma segunda alternativa é o uso de brises fixos de concreto, que eram verticais na ABI dos irmãos Roberto (Rio de Janeiro, 1936), mas horizontais nos grandes blocos sinuosos de Niemeyer, como o COPAN (São Paulo, 1952) ou o Edifício Liberdade (Belo Horizonte, 1954). Nesses edifícios, Niemeyer estendeu quebra-sóis de concreto armado ao longo da fachada, concebidos como lâminas contínuas. Os quebra-sóis são dispostos em frente às superfícies envidraçadas num ritmo regular, de maneira que a cada pavimento correspondem três destes elementos, um deles coincidindo com a altura da laje. Como sugere um diagrama explicativo de Niemeyer, com a figura humana no lado interno da fachada, o espaço geralmente ocupado por uma janela convencional, entre peitoril e verga, fica inteiramente liberado.

Uma terceira alternativa corresponde às fachadas compostas por superfícies formadas por elementos celulares vazados, usados como quebra-sóis. Esses elementos pré-moldados, que podem ser de cerâmica ou cimento, foram muitas vezes chamados de combogós ou cobogós, e considerados uma peculiaridade da arquitetura brasileira (CORONA; LEMOS, 2017). Um exemplo precoce é a Caixa d’Água de Olinda (1937) de Luís Nunes e Fernando Saturnino de Brito, com uma fachada permeável de blocos vazados de cimento pré-fabricados (SEGAWA, 1998). Lucio Costa associou essa terceira alternativa à primeira nos edifícios do Parque Guinle (Rio de Janeiro, 1943), numa rica composição em que a grade regular de concreto combina quadros preenchidos por brises verticais a outros preenchidos por elementos cerâmicos vazados.

Uma quarta alternativa é o controle da incidência solar realizado através da sobreposição de um segundo plano independente de fachada, concebido como uma superestrutura leve, geralmente metálica e ventilada, aplicada sobre o edifício. Exemplos dessa estratégia podem ser observados

no Edifício Caramuru (Salvador, 1946), de Paulo Antunes Ribeiro, e no Edifício Marquês do Herval (Rio de Janeiro, 1952) dos irmãos Roberto.

Entretanto, ao longo dos anos sessenta, à medida em que o emprego do ar-condicionado se tornou gradualmente acessível, esses dispositivos parecem ter sido paulatinamente abandonados. Quando Yves Bruand publicou a seguinte história da arquitetura moderna no Brasil o Marquês do Herval já havia perdido a sua engenhosa superestrutura metálica, removida depois de dez anos de uso, supostamente para reduzir despesas de manutenção (BRUAND, 1981, p. 179). O ar-condicionado – a solução energética – havia deslocado para um segundo plano as soluções estruturais no manejo ambiental.

O Banco Sul-Americano (1960-1963)

Rino Levi, entretanto, não abandonou essa partida. O edifício do Banco Sul-Americano do Brasil, é um exemplo da quarta alternativa acima indicada (Figura 3). A obra sai publicada na revista **Acrópole** como sede de banco e escritórios de propriedade do Banco Federal Itaú Sul Americano, projetada pelos arquitetos Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar e Luiz Roberto Carvalho Franco, e com jardins de Roberto Burle Marx. A apresentação situa o edifício num terreno de esquina da Av. Paulista, então descrita como uma “zona residencial, de baixa densidade demográfica, de terrenos grandes a preços acessíveis”, para onde se estavam mudando o comércio de luxo, os bancos e as profissões liberais, abandonando o centro e seus problemas de tráfego e acesso (LEVI et. al., 1966).

A interpretação do programa conduz a uma disposição volumétrica já estabelecida pela arquitetura moderna: a base horizontal, que tende a ocupar extensivamente o lote, combinada à placa vertical, afastada dos alinhamentos, e geralmente descolada da base por um pavimento recuado com relação ao corpo alto. A Lever House de SOM (New York, 1950-1952), o Conjunto Nacional de David Libeskind (São Paulo, 1952-1955) na mesma Av. Paulista, ou o SAS Hotel de Arne Jacobsen (Copenhague, 1956), são exemplos dessa alternativa. Levi concentra a sede do banco na base horizontal que conforma a esquina a uma altura de dois pavimentos, respeitando um recuo na Av. Paulista, que na época lhe permitia um jardim em frente ao edifício. O andar térreo, com pé-direito duplo, comportava um salão com mezanino; no segundo andar estavam a direção do banco e demais seções. Formam parte desta base dois pavimentos em subsolo, servindo ao banco (estacionamentos, caixa-forte, refeitório), e ao programa de escritórios (estacionamentos). A placa com 15 andares, para escritórios, está posicionada sobre essa base, perpendicularmente à Av. Paulista. Provavelmente, porque o terreno é mais profundo nessa direção, medindo cerca de 60 metros no alinhamento da rua transversal, contra 40 metros na Av. Paulista.

Figura 3: Rino Levi, Banco Sul-Americano, 1960-1963.

Fonte: Acrópole, n.334, 1966.

A estrutura é de concreto armado, com lajes nervuradas e pilares de seção circular, definindo uma grelha de vãos idênticos no sentido do comprimento da placa alta, porém aproximados no sentido transversal, paralelo à fachada da Av. Paulista. Com esse arranjo, é possível tanto ajustar a grelha à forma trapezoidal do lote, quanto admitir um vão maior para a largura da barra, sustentada sobre duas fileiras de colunas mais robustas. Assim, fica também assegurada a regularidade da estrutura vertical nos níveis de escritórios. Desse modo, a planta tipo da barra de escritórios resulta liberada, tanto em planta quanto nas fachadas principais, avançadas com relação às linhas da estrutura vertical e concebidas como planos envidraçados, conformados por esquadrias de alumínio,

orientados a noroeste e sudeste. O núcleo de circulação vertical está localizado junto à fachada sudoeste, coincidindo com o acesso ao edifício junto à divisa do terreno. Os conjuntos de sanitários ocupam as cabeceiras da placa, que são paredes cegas, revestidas de mármore.

Estava previsto um sistema de ar-condicionado central, com as máquinas localizadas no subsolo e as instalações de resfriamento de água localizadas no topo de uma escada circular, junto ao núcleo de elevadores na fachada sudoeste. Porém, Levi desenvolveu igualmente um sofisticado sistema de sombreamento para as fachadas, como parte integrante do projeto, tanto do ponto de vista do manejo ambiental, quanto da sua concepção plástica. Aliás, não deixa de chamar atenção o fato de que o pequeno texto explicativo do projeto mencione a existência do ar-condicionado, provavelmente considerado uma vantagem técnica, e não faça referência explícita ao sistema de sombreamento. Contudo, são publicados detalhes que permitem compreender a solução. Esse sistema se constrói com montantes verticais e quebra-sóis de alumínio, que funcionam como um segundo plano de fachada, sobreposto ao edifício, e sempre adiantado com relação ao envidraçamento, deixando espaço para o movimento de esquadrias basculantes.

Na obra de Levi, uma referência anterior para a proteção solar como plano sobreposto à fachada pode ser encontrada no Edifício Concórdia (São Paulo, 1955-1957), um pequeno edifício comercial publicado na revista **Acrópole** em 1958. Com a finalidade de barrar o sol da tarde, placas curvas de fibrocimento são colocadas horizontalmente e sustentadas por delgados pilares pré-moldados, conformando um plano contínuo sobre a fachada oeste (LEVI et. al., 1958). No Banco Sul-Americano o uso de uma superestrutura leve como fator de sombreamento se estende às demais fachadas, variando para atender às suas diferentes circunstâncias. Na base, os montantes verticais de alumínio são fixados a um prolongamento da laje, em balanço com relação ao plano das esquadrias, a intervalos de cerca de dois metros. Os montantes sustentam quebra-sóis de alumínio, que são verticais na fachada sudoeste (Av. Paulista) e horizontais nas fachadas noroeste e sudeste. Esse plano ventilado desce como uma pestana, cobrindo parcialmente a fachada de vidro na altura do pavimento térreo, que tem pé-direito duplo e é recuada com relação às colunas. Desse modo, também contribui para melhorar a qualidade ambiental da calçada nas imediações do edifício.

No corpo alto ocupado pelos escritórios, cujas fachadas opostas, envidraçadas, estão orientadas à noroeste e sudeste, se usa o mesmo sistema de fixação a partir de montantes verticais de alumínio, embora dispostos a menores intervalos. Os quebra-sóis de alumínio são sempre horizontais e móveis. Considerados os diagramas de insolação de inverno e verão, na fachada sudeste, os quebra-sóis estão organizados em grupos de três elementos por pavimento, dispostos a partir da linha da laje superior; na fachada noroeste, formam grupos de oito elementos, posicionados a partir da linha da laje superior (Figura 4). A composição da fachada é disciplinada pelos montantes verticais, salientes, e pelas franjas vazias deixadas por estes intervalos. A mobilidade dos quebra-sóis, regulada por esse padrão, provoca um jogo de luz variado que dá movimento à fachada. A combinação entre o padrão variável do corpo alto e as texturas fixas da base contribuem para alcançar uma certa diversidade na composição das fachadas, que atende aos diferentes requisitos de insolação dentro de um sentido de unidade formal.

Figura 4: Rino Levi, Banco Sul-Americano, 1960-1963.

Fonte: Acrópole, n.334, 1966.

Plavinil-Elclor (1961-1964)

A unidade formal também seria um ponto considerado no seguinte edifício de escritórios construído por Levi. O Edifício Plavinil-Elclor foi um exemplo da terceira alternativa indicada, aquela que corresponde às fachadas compostas por superfícies formadas por elementos celulares vazados, usados como quebra-sóis. Situado em um quarteirão próximo à Av. Paulista, vizinho ao famoso Conjunto Nacional de Libeskind, o edifício tem seu acesso principal pela Alameda Santos. O lote é de meio de quadra, e o volume recuado com relação às divisas. O edifício tem uma volumetria peculiar, resultante da interpretação das normativas vigentes na época de maneira a obter o máximo rendimento do potencial construtivo do terreno (XAVIER; 1983, p. 58). O edifício se compõe de dois pavimentos em subsolo, pavimento térreo e 12 pavimentos de escritórios. Os primeiros 8 pavimentos formam um bloco homogêneo, enquanto os cinco últimos estão recuados com relação a este bloco, gerando um grande terraço de frente para a rua na altura do nono pavimento (Figura 5). O pavimento térreo liberado é sublinhado, a ambos os lados, por alas pergoladas e jardins de Burle Marx.

Figura 5: Rino Levi, Edifício Plavinil Elclor, 1961-1964.

Fonte: XAVIER, A.; LEMOS, C.; CORONA, E. Arquitetura moderna paulistana. São Paulo: Pini, 1983.

A estrutura de concreto se organiza em três linhas de colunas dispostas no sentido perpendicular da barra, recuadas com respeito às fachadas. Um núcleo de circulação vertical e serviços está situado junto à fachada noroeste, mas também são previstos conjuntos de sanitários internalizados. O tratamento da envolvente contribui para conformar um perfil unitário, a partir das duas caixas sobrepostas. Através do prolongamento das lajes, se cria uma galeria contínua ao longo de todo o perímetro de fachada. Nas fachadas nordeste, noroeste e sudoeste, que carecem de proteção contra a excessiva incidência solar, essa galeria é limitada exteriormente por paredes compostas de elementos cerâmicos ocos, especialmente desenhados para o projeto, assentados entre pilaretes dispostos a intervalos regulares e coordenados com a estrutura. As lajes e os pilaretes formam uma trama regular, que disciplina a colocação dos elementos vazados, constituindo uma superfície uniforme, que destaca a integridade volumétrica do edifício. As peças cerâmicas podem ser assentadas em duas direções, de modo que se cria, sobre os planos da fachada, uma espécie de efeito de tabuleiro de xadrez. Esses planos não se encontram numa aresta comum, mas por uma cantoneira em negativo, preservando-se a dimensão uniforme dos elementos horizontais e verticais que definem a trama. Ao centro de cada módulo retangular desta trama, há uma janela-buraco, também retangular.

Já foi destacada a dívida do Plavinil-Elclor para com as fachadas de Costa no Parque Guinle. Mas as fachadas celulares foram um tema recorrente na obra de Levi, empregadas pelo menos desde o Instituto Sapiens em 1942 (ANELLI; GUERRA; KON; 2019, p. 56). E ao contrário do Parque Guinle, onde a capacidade da grelha para sustentar a variação é um tema essencial, aqui se insiste muito mais na condição repetitiva. O confronto com a metrópole, com a voracidade da técnica, não deixa de encontrar também uma expressão artística convincente no volume, que é a manifestação mais objetiva possível da capacidade construtiva do terreno, e na fachada reiterativa. Ambos sustentam, sem nostalgia, uma neutralidade que é a chave da operação moderna de construção da cidade. A alusão à forma arquetípica da janela, nos buracos centralizados em cada módulo da grelha

homogênea, é um índice da medida humana – a partir da qual se desenha a fachada – mas também, pela contundência da repetição, de uma condição massiva própria da cidade moderna.

Elementos celulares ociosos para fachadas, de distintos formatos e materiais, eram produtos industrializados efetivamente disponíveis para os arquitetos, tal como se adverte pelas páginas de publicidade de uma revista como **Acrópole**. O condicionamento artificial parece ter convertido essa oferta, e a correspondente expertise no manejo das suas possibilidades, em esforço irrelevante. Numa matéria de março de 1964 sobre o Edifício do Banco Lar Brasileiro, os arquitetos alegam que a “instalação de ar-condicionado em todos os andares permitiu o emprego na fachada de grandes painéis de cristal fixos em todos os pavimentos” (PILON, 1964, p. 40). Henrique Mindlin já havia adotado a cortina de vidro no Banco de Londres (São Paulo, 1960-1963), Niemeyer fez o mesmo no Edifício Barão de Mauá (Rio de Janeiro, 1963), e segundo consta, o próprio Rino Levi teve de abandonar os brises em favor de uma fachada envidraçada na Galeria Monteiro (São Paulo, 1959-1963) por decisão do proprietário (ANELLI; GUERRA; KON; 2019, p. 212).

Conclusões: a natureza sob medida

Uma escolha tecnológica conduziu ao adelgaçamento da envolvente arquitetônica, e sua redução à cortina de vidro como condição corrente. Desde esse ponto de vista, pode ser que o triunfo das torres de vidro não seja tanto uma questão de adesão acrítica e formalista ao estilo internacional, ou uma questão de “modernidade inadequada”, porque copiada e incompreendida; antes parece que este triunfo foi consequência da desvalorização, face à solução energética, de soluções estruturais que, naquela altura, já implicavam um elevado grau de compreensão e reelaboração dos elementos de uma arquitetura moderna internacional, e que se organizavam não necessariamente por uma questão de identidade local, mas por um saber científico e profissional que havia amadurecido, produzindo novos conteúdos disciplinares.

Esses saberes se fundavam sobre uma visão da natureza à medida da necessidade humana. Em última análise, era do conforto humano que se tratava. Provavelmente não estivesse colocado de maneira clara, no horizonte intelectual desses arquitetos, a consequência planetária de suas decisões. Mas o sentido dessas decisões pode ser revalidado pelo estado atual do conhecimento sobre a questão ambiental. A solução estrutural nunca foi incompatível com a solução energética. O legado intelectual dessas alternativas pode contribuir para informar soluções que melhorem o desempenho, reduzam o uso e o custo do condicionamento artificial, o que não é um ganho desprezível.

REFERÊNCIAS

ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. **Rino Levi. Arquitetura e Cidade**. 2ª ed. São Paulo: Romano Guerra, 2019.

BANHAM, Reyner. A home is not a house. **Art in America**, vol. 2, abril de 1965, pp. 70-79.

BANHAM, Reyner. **The Architecture of the Well-tempered Environment**. London: The Architectural Press, 1969.

- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CABRAL, Cláudia Costa. **Grupo Archigram, 1961-1974. Uma fábula da técnica**. Tese doutoral. ETSAB/UPC. Barcelona, 2001.
- CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A.C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2017. (Coleção RG fac-símile, 3).
- DUARTE, Regina Horta. **História e Natureza**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
- FERNÁNDEZ, Roberto. **La noche americana**. Ensayos sobre la crisis ambiental de la ciudad y la arquitectura. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2007.
- GOODWIN, Philip; KIDDER-SMITH, George Everard. **Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942**. New York: The Museum of Modern Art, 1943.
- HITCHCOCK, Henry Russell. **Latin American Architecture since 1945**. New York: The Museum of Modern Art, 1955.
- LEVI, Rino; CESAR, Roberto Cerqueira; FRANCO, Luiz Roberto Carvalho. Edifício “Concordia”. **Acrópole**, n. 233, março 1958, pp. 166-169.
- LEVI, Rino; CESAR, Roberto Cerqueira; FRANCO, Luiz Roberto Carvalho. Sede de Banco e escritórios. **Acrópole**, n. 334, nov. 1966, pp. 32-37.
- MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jorgen; BEHRENS III, William W. **The Limits to Growth**. A report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972.:
- MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1956.
- MORA, Aín; PEINADO, Guillermo. Las ideas sobre el desarrollo en la historia del pensamiento ambientalista latinoamericano. **HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña** v. 11, n. 1, 2021. (<https://doi.org/10.32991/2237-2717.20v11i1.p253-275>).
- PEIXOTO, Marta. Sistemas de proteção de fachada na Escola Carioca de 1935 a 1955. **ARQTEXTO**, n. 2, 2002, pp. 122-137.
- PILON, Jaques; ESTEVES, Jerônimo B. Sede do Banco Lar Brasileiro. **Acrópole**, n. 304, março de 1964, pp. 40-41.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998.
- SOPER, Kate. Nature/’nature’. In: Jeffrey Kastner; Brian Wallis, eds., **Land and Environmental Art**. Londres: Phaidon, 1998, pp. 285-287.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo: Pini, 1983.
- ZELKO, Frank. The politics of nature. In: Andrew C. Isenberg, ed., **The Oxford Handbook of Environmental History**. New York: Oxford University Press, 2014, pp. 716-742.